

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ARRALI JINLARNING KONSTRUKTSIYASINI O'ZGARTIRISH YO'LLARI

BuxMTI t.f.d prof. **X.Q.Raxmonov**

BuxMTI tayanch doktorant **A.A.Temirov**

Hozirgi kunda mamlakatimiz yengil sanoatini rivojlantirish borasida sifat jihatdan yangi bosqichga chiqmoqda. Ananaviy va manaviy eskirgan texnologiyalar o'rmini yuqori samaradorli, sifatli mahsulot ishlab chiqaradigan va ularga ishlov berish standartlarini kuchaytiradigan yangi texnologiyalar egallanmoqda.

Chet mamlakatlar amaliyotida paxta tozalash korxonalarining to'la chigitdan ajratish texnologik jarayonida arrali jinlar qo'llaniladi. Jinlash jarayoni chigitli paxtaning tolasini chigitdan mexanik kuch bilan ajratishdan iborat bo'lib, bunda tola va uning sifat ko'rsatkichlarini saqlab qolish asosiy vosita hisoblanadi. Jinlash jarayonida uning korpusida o'rnatilgan arrali tsilindr kolosnikli panjarasi bilan, chigit tarog'i va jinlash jaryonidan so'ng to'la arra tishlaridan ajratib olish uchun havoni ajratuvchi moslama va tola tortish trubasini o'z ichiga olgan.

Arrali jinning texnologik jarayonni bajarishda asosiy mexanizmlari quyidagilardan iborat taminlovchi valiklar, qoziqli baraban, to'rli yuza, iflosliklarni chiqarish uchun shnek, magnitli valiklar, ishchi kamera, arrali tsilindr, chigit tarog'i, havo kamerasi, uluk konveyeri, kolosnili panjara. Arrali jin quyidagicha ishlaydi: paxta tozalash korxonasining bosh korpusiga keltirilgan paxta xomashyosi pnevmotransport - separator orqali taqsimlovchi konveyerga kelib tushadi va har

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

bir arrali jin ustida o'rnatilgan taminlagich shaxtasini to'ldiradi. Taminlovchi valiklar paxta xomashyosini bir tekisda qoziqli barabanga uzatadi. Paxta xomashyosi qoziqli baraban bilan titiladi to'rli sirtida iflos chiqindilardan tozalanib, ishchi kamerga kelib tushadi. Ajralib chiqqan chiqindi chiqindilar shneki orqali chiqib ketadi. Arrali jinning ishchi kamerasiga kelib tushgan paxta xomashyosi arrali tsilindrning aylanayotgan arra tishlari ilib olib, chigit tarog'i oldidan surilib, kolosnikli panjaraning ish joyiga o'tadi. Arra tishlariga ilingan chigitli paxta bo'lakchalari boshqa paxta bo'lakchalariga ilashib, ularni ham tortadi, natijada kameradagi chigitli paxta bir tomonga qarab aylana boshlaydi, arrali tsilindrqa qarshi aylanuvchi xomashyo valigi hosil bo'lib, u arra tishlarini paxta tolasi bilan uzluksiz taminlaydi. Tolalaridan ajralgan chigitlar o'zining ilashish qobiliyatini yo'qotadi, chigitli paxta valigidan ajralib, kolosnik sirtiga so'ngra uning tirqishlaridan pastga tushadi. Arrali jindan chiqayotgan chigitning tukdorligi chigit tarog'ining holatini o'zgartirish xamda doimiy nazorat qilish orqali tartibga solinadi.

Kerakli natijaga taminlash bosqichidan tola ajratish bosqichiga o'tib kelayotgan paxta xomashyosini mavjud texnologiyasi magnitli doska o'rniga, takomillashtirilgan qo'zg'aluvchan valikli doska o'rnatish orqali erishsh mumkinligi namoyon bo'ladi.

Mavjud arrali jin, ta'minlagich, magnitli doska, arrali tsilindr, ishchi kamera, va chigit tarog'idan iborat bo'lib, taklif etilayotgan ushbu arrali jin esa undan chiqadigan tola sifatini, tozalash samaradorligini va jinning puxtaligini oshirish maqsadida magnitli qo'zg'aluvchan valiklar o'rnatilganligi bilan farqlanishi

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

nazarda tutilgan.

Malum bo'lgan bu konstruksiyaning kamchiligi undagi magnit doskasi faqat qisman metall chiqindilarni ushlab qoladi. Bu esa paxta xomashyosi tarkibiga metall chiqindilardan tashqari, yuqorida o'rnatilgan taminlagichning to'rtli sirtidan o'tmay qolgan kichik o'lchamdagi metall va undan farqli chiqindilarni xomashyo tarkibiga qo'shilishini keltirib chiqaradi. Natijada ushbu chiqindi va metall jismlar arrali jinning ishchi organlariga salbiy tasir ko'rsatadi. Taklif etilayotgan tadqiqot ishining maqsadi, magnitli doskasini metall jismlardan tashqari paxta xomashyosidan alohida chiqindilarni ham tutib qolishdan iborat.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

X.Q. Raxmonov, Sh.H. Behbudov. "Yengil sanoat xomashyolarini dastlabki ishlash" Buxoro-2015y

Bobojonov M.A. "Texnologiya otrasli pervichnoy obrabotki xlopka". Uchebnoe posobie. TTYSI. Toshkent. 2015y

Temirov A.A. "Arrali silindr konstruksiyasini takomillashtirishning yangi yo'llari" Ilm fan va ta'limda innovatsion yondashuvlar, muammolar, taklif va yechimlar 6-son 2020y

Hojiyev M.T., Tillayev M.T "Paxtani dastlabki ishlash" ga oid izohli tayanch iboralar "Magistrlar" uchun uslubiy qo'llanma Toshkent, 2001y.

